

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

KHAMIDOVA Farida Muinovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Samarkand State Medical University

ZHOVLIEVA Mavlyuda Bakhtiyorovna

Assistant

Termez branch of the Tashkent Medical Academy

MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES

For citation: KHAMIDOVA Farida Muinovna, ZHOVLIEVA Mavlyuda Bakhtiyorovna. MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp. 91-99

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316854>

ANNOTATION

This article describes the methods of research of laboratory animals subjected to experimental influences. The morphofunctional features of the bronchi and lungs in experimental chronic inflammatory pathology were studied.

Research objectives. The study of morphofunctional features of the structure of the bronchi in experimental chronic obstructive pulmonary diseases.

Materials and research methods. The material for the study was the lobes and segments of the lungs of animals (32 rabbits) subjected to experimental influences. All materials were stained for hematoxylin and eosin, according to Van Gieson, resorcinol-fuchsin Weigert, and also according to Masson's method.

Research results. The dynamics of the inflammatory process was controlled and the animals were taken into experience 3, 4, and 5 months after the operation. In each group, 6-8 animals were studied. On the section in rabbits, macroscopically, lungs of a dark pink color were noted, they were enlarged, swollen, dense to the touch. Microscopically, as the duration of the experiment increased, focal hyperplasia and metaplasia of the bronchial epithelium were observed.

Conclusion. After intratracheal introduction of a thread in the lungs of rabbits, there are signs of progressive pneumonia with signs of excessive proliferation.

Keywords: bronchiectasis, experimental pneumonia, rabbits, morphology

ХАМИДОВА Фариди Муиновна

Кандидат медицинских наук, доцент
Самаркандский государственный медицинский Университет

ЖОВЛИЕВА Мавлюда Бахтиёрвна

Ассистент

Термезский филиал Ташкентской Медицинской академии
**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
БРОНХОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье изложены методы исследования лабораторных животных подвергнутых экспериментальным воздействиям. Изучены морфофункциональные особенности бронхов и легких при экспериментальной хронической воспалительной патологии.

Цели исследования. Изучение морфофункциональных особенностей строения бронхов при экспериментальных хронических обструктивных заболеваниях легкого.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили доли и сегменты легких животных (32-кроликов) подвергнутых экспериментальным воздействиям. Все материалы были окрашены по гематоксилину и эозину, по Ван-Гизону, резорцин-фуксином Вейгерту, а также по методу Массону.

Результаты исследования. Динамика воспалительного процесса контролировалась и животные были взяты в опыт через 3, 4, и 5 месяцев после операции. В каждой группе исследовалось 6-8 животных. На секции у кроликов макроскопически отмечалось легкие темно-розового цвета, они увеличены в объеме, вздуты, плотноваты на ощупь. Микроскопически по мере возрастания срока эксперимента наблюдалось очаговая гиперплазия и метаплазия бронхиального эпителия.

Вывод. после интратрахеального введения нити в легких у кроликов отмечаются признаки прогрессирующей пневмонии с явлениями избыточной пролиферации.

Ключевые слова: бронхоэктазии, экспериментальная пневмония, кролики, морфология

XAMIDOVA Farida Muinovna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

JOVLIEVA Mavlyuda Baxtiyorovna

Assistent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

**EKSPERIMENTAL SURUNKALI OBSTRUKTIV O'PKA KASALLIKLARIDA
BRONXLAR TUZILISHINING MORFOLOGIK VA FUNKTSIONAL XUSUSIYATLARI**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada eksperimental ta'sirga duchor bo'lgan laboratoriya hayvonlarini tadqiq qilish usullari tasvirlangan. Eksperimental surunkali yallig'lanish patologiyasida bronxlar va o'pkalarning morfofunktsional xususiyatlari o'rganildi.

Tadqiqot maqsadlari. Eksperimental surunkali obstruktiv o'pka kasalliklarida bronxlar tuzilishining morfofunktsional xususiyatlarini o'rganish.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqot uchun material eksperimental ta'sirga uchragan hayvonlarning (32 ta quyon) o'pkasining bulaklari va segmentlari edi. Barcha materiallar gematoksilin va eozinda, Van Gison, rezorsin-fuksin bilan Veygert, shuningdek, Masson usullari bo'yicha bo'yalgan.

Tadqiqot natijalari. Yallig'lanish jarayonining dinamikasi nazorat qilindi va hayvonlar tajriba operatsiyadan 3, 4 va 5 oy o'tgach olindi. Har bir guruhda 6-8 ta hayvonlar o'rganildi. Quyonlar o'pkasida makroskopik jihatdan to'q pushti rangdagi o'pkalar qayd etilgan, ular kattalashgan, shishgan, zich konsistentiyali. Mikroskopik jihatdan, tajriba davomiyligi oshgani sayin, bronxial epiteliyning o'choqli giperplaziyasi va metaplaziyasi kuzatildi.

Xulosa. Quyonlarning o'pkasiga ipni intratraxéal kiritishdan so'ng, haddan tashqari ko'payish belgilari bilan progressiv pnevmoniya belgilari mavjud.

Kalit so'zlar: bronxoektaziya, eksperimental pnevmoniya, quyonlar, morfofunktsiya

Актуальность. Несмотря на многочисленные научные исследования, посвященные изучению закономерностей смертности при воспалительных патологиях о роли тканевых структур легких при воспалительной патологии и критериев диагностики до конца не определены (1,4,7). Важной задачей представляется внедрение в клиническую практику алгоритма комплексной диагностики, прогностических критериев и оценки исходов критериев диагностики структур легких при хронических обструктивных заболеваниях легких (3,8,10). Проблемы воспалительной патологии легких обусловлена, широкой распространенностью заболевания, высоким уровнем смертности, большими экономическими затратами, связанными с лечением больных. Однако своевременная диагностика этих заболеваний нередко затруднена, так как клинические симптомы появляются обычно при присоединении инфекции и последующем развитии хронического воспаления в бронхах состояний при воспалительной патологии легких у детей. ХОБЛ наблюдаются десквамация эпителия, плоскоклеточная метаплазия, потеря ресничек реснитчатыми клетками (2,9,10). При этом вполне вероятно, что именно метаплазия наряду с гиперплазией бокаловидных клеток (являющейся проявлением катарального воспаления долевых, сегментарных и субсегментарных бронхов) вызывает увеличение толщины эпителия. По результатам исследования бронхобиоптатов, полученных при ХОБЛ вне обострения, установлено, что изменения эпителиального пласта и стенок бронхов имеют диффузный мозаичный характер. Степень выраженности воспаления возрастает по мере уменьшения калибра бронха и достигает максимума в терминальных бронхиолах [6].

Формирование мукоцилиарной недостаточности обусловлено активным воспалительным процессом в бронхах, нарушением структуры слизистой оболочки бронхов, повышением вязкости бронхиального секрета и снижением частоты биения ресничек мерцательного эпителия. На основании изучения корреляционных взаимосвязей указанных параметров с бронхиальным мукоцилиарным клиренсом предложен способ диагностики мукоцилиарной недостаточности [5].

Целью нашей работы стало изучение морфофункциональных особенностей строения бронхов при экспериментальных хронических обструктивных заболеваниях легкого.

Материал исследования. Материалом для исследования послужили доли и сегменты легких животных (кроликов) подвергнутых экспериментальным воздействиям. Для проведения эксперимента на органах дыхания была выбрана модель пневмонии, которая была индуцирована у взрослых самцов кроликов с весом 2,0-2,5 кг. Для этого в их трахею была введена стерильная капроновая нить, используя модификацию метода М.И. Захарьевской и Н.И. Аничкова. Нить имела длину 6-7 см и толщину 0,8 см, с утолщением диаметром 1,5 мм на конце. Операция проводилась под наркозом этаминал-натрия, используя 5% раствор этого препарата в дистиллированной воде. Для наркоза вводили 50 мг/кг веса животного. Операция включала разрез кожи шеи, обнажение трахеи тупым путем и введение нити после прокола иглой. Проксимальный конец нити закрепляли на передней стенке трахеи, а рану послойно шили. Состояние животных сразу после операции всегда было удовлетворительным. Таким образом, пневмония была индуцирована у 32 взрослых кроликов. Динамика воспалительного процесса контролировалась и животные были взяты в опыт через 3, 4, и 5 месяцев после операции. В каждой группе исследовалось 6-8 животных. В качестве контроля использовались легкие 6 здоровых животных и 6 кроликов, которым была выполнена "ложная операция". Содержание и забой лабораторных животных выполнен при строгом соблюдении биоэтических норм, принятых для проведения экспериментальных исследований в Республике Узбекистан.

Во всех группах наблюдений материал для исследования брали таким образом, чтобы можно было оценить морфофункциональное состояние бронхов крупного, среднего и малого диаметров.

Методы исследования. Все операционные материалы после бронхоэктомии были обследованы макроскопически и из разных отделов вырезали 5-7 кусочков, которые

фиксировали в 12% нейтральном формалине и жидкости Буэна. Последующий гистологический анализ показал, что при данном способе наливки легкого повреждения бронхов и альвеол не происходит. После проводки по батарее спиртов материал заливали в парафин. Ступенчатые срезы окрашены обще-гистологическими методами окраски по гематоксилину и эозину, по Ван-Гизону, резорцином-фуксином Вейгерту, а также по методу Массону. При окраске гематоксилином и эозином определяли структурные изменения стенок бронхов и легочной паренхимы. По методу Ван-Гизона определяли структурные изменения мышечной и соединительной ткани, а также состояние коллагеновых волокон бронхо-легочной ткани, по методу Вейгерта определяли состояние эластических волокон, а также по методу Массона определяли состояние ретикулярных, эластических и коллагеновых волокон и отложение фибрина.

Результаты исследования. 3 месяц опыта. На секции у кроликов легкие темно-розового цвета, они увеличены в объеме, вздуты, плотноваты на ощупь. На поверхности органа определяются белесоватые очаги и тяжи длиной 2-6мм. В трахее содержится много слизи. Стенки бронхов утолщены, на разрезе они выступают под поверхностью ткани легкого, просвет их сужен. На нити находятся налет слизи и гноя. Микроскопически в стенке бронхов выявлены крупные лимфоидные фолликулы. Наблюдается очаговая гиперплазия и метаплазия бронхиального эпителия (Рис.1,2). В альвеолах находится жидкость с нитями фибрина. Отмечается расширение кровеносных сосудов в респираторном отделе и очаговые кровоизлияния в нем. Эластическая строма бронхов и ацинусов изменена, в очагах некроза эластические волокна не выявляются (Рис.4). В бронхах и в респираторном отделе в большом количестве находятся макрофаги, лимфоциты, фибробласты. Вокруг и внутри очагов воспалительного поражения легочной ткани выявляются тонкие фуксинофильные коллагеновые волокна (рис.4). Морфометрические параметры показывают, что на 90 сутки экспериментальной пневмонии у кроликов утолщается высота слизистой оболочки во всех калибрах бронхов и в собственной пластинке по сравнению с контролем. В крупных бронхах кроликов она составила 47,3 мкм, в бронхах средних калибров 36,4 мкм, в бронхах малых калибров 16,2 мкм. По сравнению высоты эпителиального покрова к собственной пластинке она превисела в крупных бронхах 3,34, в бронхах средних калибров 3,16 и в бронхах малых калибров 1,94 (табл.1)

Рис.1. Бронхи малого калибра. 90 сутки наблюдения. В эпителиоцитах многорядного реснитчатого эпителия отмечаются дистрофические и некротические изменения, а также десквамация их. В собственной пластинке находятся инфильтраты из лимфоцитов, фибробластов и фиброцитов. Окраска гематоксилином и эозином. Об.40, ок. 10.

Рис. 2. Бронхи малого калибра. 90 сутки экспериментальной пневмонии. В полости и на поверхности эпителиоцитов слизистой оболочки малых бронхов обнаруживаются фибриновые нити, некротизированные клетки эпителия. В подслизистом слое отмечается резкий отек. Окраска гематоксилином и эозином. Об.40, ок. 10.

Рис. 3. Терминальный бронх кролика на 90 сутки экспериментальной пневмонии. В подслизистом слое отек и умеренная пикринофилия волокон соединительной ткани. Окраска по методу Ван-Гизон. Об.40, ок. 10.

Рис.4. Бронх среднего калибра кролика на 90 сутки экспериментальной пневмонии. Утолщение эластических волокон соединительной ткани в подслизистом слое МРЭ. Окраска по методу Вейгерта. Об.40, ок. 10.

4 месяца опыта. У кроликов этой группы макроскопически легкие уменьшены в объеме. В них равномерно распределены очаги серого цвета. У двух животных в долях легких

мы обнаружили осумкованные абсцессы. Некоторые участки легкого эмфизематозны. Стенки главных бронхов и их внутриклеточных разветвлений утолщены, ригидны. На поверхности трахеи и нити гной. Микроскопически: в бронхах нарастают дистрофические изменения. Они захватывают все слои стенки воздухопроводящих путей. Большая часть хрящей оксифильна. Отмечается утолщение и отек слизистой оболочки крупных бронхов. Средние и малые bronхи находятся в состоянии спазма. Эпителий некоторых малых бронхов дезориентирован (Рис.5,6). В респираторном отделе большие участки спавшейся ткани. Капилляры в этих участках полнокровны, расширены (Рис.7,8). В просвете альвеол содержится жидкость с нитями фибрина. В легочной ткани находится множество макрофагов, встречаются нейтрофилы. Эластические волокна в бронхах и в респираторном отделе истончены, фрагментированы. В участках организации воспалительных очагов определяются толстые пучки коллагеновых волокон (рис.9). На 120 сутки эксперимента толщина слизистой оболочки крупных бронхов кроликов составила 46,5 мкм, средних бронхов 37,1 мкм, малых бронхов 16,1 мкм и респираторного отдела легких 16,4 мкм. По сравнению высоты эпителиального покрова к собственной пластинке она превисела в крупных бронхах 3,18 и бронхах средних калибров 3,15 и бронхах в малых калибров 1,86. По сравнению высоты эпителиального покрова (и собственной пластинки) с контрольными животными она превисела в крупных бронхах на 0,70 (0,69), бронхах средних калибров 0,63 (0,74) и в бронхах малых калибров 0,53 (0,62) раза.

Рис. 5. Бронх среднего калибра. 120 сутки наблюдения. В эпителиоцитах многорядного реснитчатого эпителиа отмечаются дистрофические изменения некроз базальных клеток. В собственной пластинке под многорядным реснитчатым эпителием находятся инфильтраты из лимфоцитов. Окраска гематоксилином и эозином. Об.40, ок. 10. То же самое. Об.40, ок. 10.

Рис. 6. Бронх малого калибра. 120 сутки наблюдения. Жировая дистрофия эпителиоцитов и собственной пластинке при хронической экспериментальной пневмонии. Окраска гематоксилином и эозином. Об.40, ок. 10.

Рис.7. Легкое. 120 сутки наблюдения. В стенке крупного сосуда легкого разрыхление и разволокнение волокон соединительной ткани средней оболочки. Окраска гематоксилином и эозином. Об.40, ок. 10.

Рис.8. Бронх малого калибра. 120 сутки наблюдения. Большие скопления лимфоцитов и отек волокон соединительной ткани подслизистой оболочки МРЭ малых бронхов. Окраска гематоксилином и эозином. Об.40, ок. 10.

Рис.9. Легкие. 120 сутки наблюдения. Пикринофилия волокон соединительной ткани собственной пластинки однорядного эпителия терминальных бронхиол. Окраска по методу Ван-Гизон. Об.40, ок. 10.

5 месяцев опыта. Для кроликов этой группы характерно уменьшение объема легких. На разрезе ткань легких спавшаяся. Подплеврально определяются небольшие очажки эмфиземы. В легких у двух кроликов выявлены осумкованные абсцессы, спайки с

париетальной плеврой. Стенки трахеи и бронхов утолщены. В просвете трахеи и на поверхности нити гной. Микроскопически: во многих крупных бронхах наблюдается очаговая гиперплазия и метаплазия эпителия, образование сосочковидных разрастаний (рис.89). Стенки бронхов утолщены, инфильтрированы лимфоцитами и нейтрофилами. За пределами очагов метаплазии эпителий бронхов многорядный (Рис.10). В просвете находится оксифильная жидкость и клеточные элементы. В межальвеолярных перегородках петли капилляров контурированы и выступают в просвет. В респираторном отделе определяются нейтрофилы, лимфоциты и макрофаги. Число их в некоторых участках легких велико.

Рис. 10. Бронх среднего калибра. 150 сутки наблюдения. Гиперплазия, дисплазия базальных клеток и метаплазия многорядного реснитчатого эпителия в многослойный плоский неороговевающий. На поверхностных клетках дистрофические изменения. Окраска гематоксилином и эозином. Об.40, ок. 10.

Кроме того, нами зафиксированы явления васкулита. Очаги организации абсцессов заполнены крупноклеточными элементами, среди которых определяются эпителиальные трубочки. Эластические волокна сосудов, бронхов и межальвеолярных перегородок истончены и фрагментированы. Тонкие коллагеновые волокна наблюдаются в участках организации очагов некроза, они появляются также в межальвеолярных перегородках. На 150 сутки экспериментального воздействия толщина слизистой оболочки крупных бронхов кроликов составила 45,3 мкм, бронхов средних калибров 36,4 мкм и бронхов малых калибров 16,8 мкм. По сравнению высоты эпителиального покрова к собственной пластинке она превисела в крупных бронхах 2,82, бронхов средних калибров 2,97 и в бронхов малых калибров 1,90 раза.

Вывод. Таким образом, после интратрахеального введения нити в легких у кроликов отмечаются признаки прогрессирующей пневмонии с явлениями избыточной пролиферации.

IQTIBOSLAR | CHOСКИ | REFERENCES:

1. Блинова С.А., Хамидова Ф.М., Исмоилов Ж.М. Состояние иммунных и регуляторных структур слизистой оболочки бронхов при патологии легких у детей // Тиббиётда янги кун. Бухоро. - 2020. №2 (29). – С. 104-106. (14.00.00; №22)
2. Гаймоленко И.Н., Третьякова Н.Н., Тихоненко О.А., Панченко А.С. «Факторы риска и механизмы развития частой респираторной заболеваемости у детей». // Ж. Пульмонология №5. 2011. С 29-31.
3. Дорофиенко Н.Н. «Морфологическая характеристика слизистой оболочки бронхиального дерева у больных хроническим бронхитом» // Ж. Бюллетень физиологии и патологии дыхания. Выпуск 7. 2000., С. 55-59.

4. Козлов В.К., Лебедько О.А., Пичугина С.В и соавт. «Актуальные вопросы хронических неспецифических заболеваний легких у детей» // Ж. Бюллетень физиологии и патологии дыхания. Выпуск 70., 2018., С. 15-26.
5. Малыхин Ф.Т., Косторная И.В. «Морфологические изменения органов дыхания при хронической обструктивной болезни легких» // Ж. Архив патологии. № 1. 2016., С. 42-50.
6. Середа Е.В., Лукина О.Ф., Селимзянова Л.Р. «Механизмы бронхиальной обструкции и терапевтическая тактика при бронхитах у детей» // Ж. Педиатрия, 2010, том 89, №5, С.77-86.
15. Luke R., J.David., et.al. «Airway Mucus and Asthma: The Role of MUC5AC and MUC5B» // J.Clin.Med. 2017., 6,112: doi: 10.3390/jcm6120112.
16. Maksudov, D., Musurmanov, F., & Nodirhonov, S. (2021). Effectiveness of the complex treatment of odontogenic phlegmon of the maxillofacial region in patients. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/10529>
7. Rui-Hong Du., Bradly Richmond. Et.al. «Saecretory IgA from submucosal glands does not compensate for its airway surface deficiency in chronic obstructive pulmonary disease» // J.Virchows.Arch. 2015. December; 467(6): 657-665. Doi: 10.1007/s00428-015-1854-0.
8. Khamidova F.M., Blinova S.A., Ismoilov Zh.M. Morphofunctional state of immune and endocrine structures of the lungs in bronchioectatic disease in children // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS) ISSN: 1308-5581 Vol. 14. Issue 03. 2022. – P. 10290-10294. Mukhammadieva L.A., Khamidova F.M.Diagnostic criteria for chronic lung diseases in children // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS) ISSN: 1308-5581 Vol.14. Issue 04. 2022. – P. 1137-1147.
9. Rizaev J. A., Khazratov A. I., Iordanishvili A. K. Morphofunctional characteristics of the mucous membrane of the masticatory apparatus in experimental carcinogenesis //Russian Journal of Dentistry. – 2021. – Т. 25. – №. 3. – С. 225-231.
10. Polatova Djamila, Madaminov Ahmad, Raximov Nodir. Significance of expression of PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cellcarcinoma. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 4, pp. 144-151

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000